

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Абдусаттарова Эъзозабону Абдуазизовна

студентка 3 курса направления Политология,
Ташкентский государственный университет
востоковедения – ТАШГУВ, РУз., г. Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7297989>

Аннотация

Многочисленное использование общечеловеческого потенциала не зависимо от пола, ведёт к прогрессу. В настоящее время проблема гендерной дискриминации глубоко прижалась в сферах как, образование и бизнес и т.д. Основное внимание в работе автор акцентирует на проблемах гендерной дискриминации и его видов. Также особое внимание уделяется раскрытию сущности гендера.

Abstract

Repeated use of the universal human potential, regardless of gender, leads to progress. At present, the problem of gender discrimination is deeply nestled in areas such as education and business, etc. The main attention in the work the author focuses on the problems of gender discrimination and its types. Also, special attention is paid to revealing the essence of gender.

Ключевые слова: гендер; гендерное равенство; дискриминация.

Key words: gender; gender equality; discrimination.

Гендер означает совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Таким образом возникает гендерные роли. Вопреки, обществу ещё предстоит пройти долгий путь для свершения полного равенства мужчин и женщин с точки зрения их прав и возможностей. Гендер выделяется концепцией задач, функций и ролей, предназначенных обществом женщинам и мужчинам в их общественной и личной жизни. Гендерное равенство не указывает на того, что мужчины и женщины становятся одинаковыми, а то, что их возможности (функции) и жизненные шансы равны. По мере расширения научных исследований стало точно и ясно, что с биологической позиции между мужчинами и женщинами значительно больше сходства, чем различий. Многие исследователи даже считают, что единственное следовательно биологическое различие между женщинами и мужчинами заключается в их роли воспроизводства потомства. Такие «свойственные» различия

полов, как, например, низкий - высокий рост, тяжёлый вес, в меньшей степени связаны с полом, нежели было принято думать.

Во многих странах мира действуют нормы, законы, обычаи и убеждения, ущемляющие права женщин и девочек. Так вот, одной из немаловажных социальных проблем в наше время является дискриминация.

Дискриминация – ограничивает права человека только потому, что люди такие, какие они есть на самом деле, или из-за того, во что они верят. Существует много видов дискриминации, например, дискриминация людей с ограниченными способностями. На сегодняшний день не так много мест работы, где могли бы быть заняты именно такие люди. Частные компании часто отказывают людям с ограниченными способностями, потому что им не удобно, либо портят имидж организации. Кроме того, существует дискриминация по половому признаку. К примеру, женщины зачастую не могут получить хорошую работу, а в некоторых регионах получают низкий заработок, чем мужчины. Молодые женщины и девушки не могут расположиться работой, поскольку работодатель считает, что женщина в скорое всего может забеременеть. И наоборот, некоторые должности достаются только молодым девушкам и женщинам, что может привести к сексуальным домогательствам. В свою очередь, в некоторых странах до сих пор присутствует неравенство прав между женщиной и мужчиной.

Расизм и религиозная дискриминация, шаг к конфликту, во всём мире происходит так много разногласий и противостояний из-за типа кожи. Люди сражаются и проливают кровь между собой из-за цвета кожи. Различные страны и этнические группы имеют свои особые ожидания от гендерной роли в рамках своей культуры. Традиционные гендерные роли могут сильно отличаться от культуры к культуре, в конце концов сталкиваются с опасной дискриминацией, что может даже привести к насилию. Общество очень ограничено в своём мировосприятии и понимании мира, как и религиозная дискриминация, в каждой стране есть своя религия, которая считается ценным. Учитывая тот факт, что в этой стране тоже живут люди с другой вероисповеданием и они также имеют право на жизнь, проживание и права. Для избежания дискриминации требуется качественное образование, а образование считается лучшим инструментом для борьбы с дискриминацией и расизмом, и к тому же для строения инклюзивных обществ. Родители учеников должны

привлекаться к принятию школьных решений по содействию равенству и сегрегации (недискриминации) в сфере образования. Принципы равенства и недискриминации изложены во Всеобщей декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» (статья 1). Этот принцип равенства в достоинстве и правах заложена в современной демократии, поэтому государства обязаны защищать различные меньшинства и уязвимые группы от неравного отношения. Кроме того, в статье 2 Всеобщей декларации прав человека закрепляет свободу от дискриминации: «Каждый человек имеет право на все права и свободы, без какого бы то ни было различия».

Рассмотрим Турцию, в турецком обществе есть феномен гендерной дискриминации (женственности), нужно учитывать также их общественную и социальную структуру. Проблема в том что, женщина в турецком обществе подвергается дискриминации по признаку пола, как со стороны мужчин, так и со стороны общества в целом, и они также, как представляют, живут независимо от того же общества. Турецкий народ во многих отношениях уникален. Он может содержать множество частиц, противоположных друг другу. Разновидность общества, его иногда малоизвестные, а иногда и ошибочные аспекты, его восточное западничество, разрывы между регионами, его многокультурность, его автоматический традиционный консерватизм, отчасти произвольный, или, наоборот. К сожалению все эти атрибуты общества вместе рассматривать непросто. Почти все эти характеристики оказывают существенное влияние на развитие различных областей в стране и обществе; в нестабильной экономике, в политике, основной маршрут которой меняется с выборами, в чуткой демократии, в понимании образования, чревато постоянными изменениями, в отечественных социокультурных ценностях и моделях поведения, в зарубежной практике и т.д. Но турецкое общество сдерживает все эти качества одной, несомненно, замечательной чертой: укорененностью. Турция имеет глубокую культурную историю и социальный синтез, состоящий из множества внутренних и иностранных элементов. Эта социальная мозаика, одновременно старая и постоянно обновляющаяся, в чем-то выделяется, в чем-то стирается и постепенно меняется. Наконец, Турция может каким-то образом уравновесить весь этот опыт. Можно сказать, что именно этот баланс делает Турцию уникальной и содержит жизненно чувствительные дозы (которые не выглядят запланированными). Итак,

где гендерная дискриминация и женственность в этом социальном балансе? В современной Турции женщины испытывают асимметрию с мужчинами и обществом в целом во многих областях, основанную на гендерном детерминизме. Женщины подвержены этой несоответствию, прежде всего, из-за их образования, социализации и жизни в контексте, которого требует их пол. Все виды неравенства, с которыми сталкиваются женщины в социальной жизни, включая другие побочные переменные, основаны на едином корне «гендерной дискриминации/феномен женственности». На основе дискриминации по признаку пола в первую очередь можно обсудить статус занятости женщин в Турции. Когда мы смотрим на уровень участия женщин в рабочей силе в мире, видно, что Турция является одной из стран с самым низким уровнем участия в мире с 29% в 2011 году (ОКА, 2013: 62).

Сегодня традиционная структура турецкой семьи и мужчина имеют право голоса во многих вопросах для женщин, особенно в трудовой и образовательной жизни. Согласно статистике 2012 года, когда рассматривается семейное положение женщин в Турции, самая высокая доля замужних женщин составляет 63,9%, а самая низкая доля разведенных женщин приходится на 3,5% (ОКА, 2013: 23). Хотя количество разводов в Турции растет по сравнению с предыдущими годами, брак имеет большое значение для турецких женщин и мужчин. Турецкие женщины на самом деле выходят замуж в относительно молодом возрасте, как и турецкие мужчины. Брак не является серьезным препятствием для мужчин в жизни вне семьи. По данным за 2010 год, уровень участия мужчин в рабочей силе в Турции составляет 70,8%, а уровень участия женщин — 27,5% (TÜİK, 2010: 48). Одной из важных причин снижения участия женщин в рабочей силе является брак. По статистике 2012 года, 58,9% женского населения Турции занято домашним хозяйством. 2,4% не работают по семейным обстоятельствам. Из-за замужества женщины с трудом устраиваются на работу, если обустроились то, оплата труда низкая по сравнению с мужчинам.

Заключение

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: Во-первых в современном мире, как в Турции, так и в зарубежных странах неравенство между мужчинами и женщинами весьма существенно. Гендерное равенство является не только самостоятельной целью, но одновременно и средством достижения других целей социально-

экономического развития. Гендерный феномен представляет собой проблему неравенства, с которой сталкиваются многие страны и общества мира, хотя ее высокая степень не зафиксирована. Ценности, роли и стереотипы, приписываемые мужчинам и женщинам в зависимости от пола, носят иерархически дискриминационный характер, при этом мужчина находится «наверху и впереди». В настоящее время в Турции остаются актуальные главные проблемы, относящиеся к положению женщины. Идеология домохозяйки в первую очередь негативно влияет на работу, образование и социальную жизнь женщин. Иная ситуация у работающих женщин. Женщины, работающие в Турции, занимают должности с более низкой квалификацией по сравнению с работниками-мужчинами и с более низким заработком. Кроме того, работающие женщины продолжают выполнять работу по дому и по уходу за детьми в качестве дополнительной работы.

В Турции трудно быть женщинами из семей, которых до сих пор с телеэкранов просят об образовании их девочек, и которым предлагают не выходить замуж рано или даже убивать их. Женщина, имеющая равные возможности в законе и во внешности, не равна мужчине в восприятии жесткой женственности в мыслях. Это ключевой вывод. Потому что только изменение менталитета может разблокировать гендерное неравенство, называемую женственностью в современном мире и в Турции.

Литература:

1. Академия превентивной дипломатии. Гендерный анализ, принципы и элементы. Режим доступа URL:
2. https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/unrcca_handout_gender_analysis_2020_rus_0.pdf
3. Гендерное равенство в сфере высшего образования: пути и средства достижения / И. Н. Кандричина [и др.] ; науч. ред. : В. Г. Шадурский, Л. С. Лукина. – Минск
4. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) <http://www.coe.int/ecri>
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. – Нью-Йорк: ООН, 1992.
6. Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 10: О борьбе с расизмом и расовой дискриминацией в области школьного образования и на его основе.

7. Режим доступа URL: <http://hudoc.ecri.coe.int/>
8. Amnesty International: О дискриминации. Режим доступа URL: <https://eurasia.amnesty.org/chto-my-delaem/diskriminaciya/>
9. Compass: A Handbook on Human Rights Education with Youth Participation// Discrimination and Intolerance – 2002
10. Equality and discrimination. ILO Topics. [Online] 10 November 2016. <https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm>.
11. Oka (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) 2012, Tr83 Bölgesi Mevcut Durum Analizi, Samsun
12. Oka (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) 2013, Türkiye Ve Tr83 Bölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Kalkınma, Samsun
13. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), İstatistiklerle Kadın (2010), Ankara

